

Edición y comentario de tres inscripciones ¿en verso? lugdunenses. Problemas de catalogación y descatalogación

Edition and commentary of three inscriptions, in verse from *Lugdunum*? Cataloging and uncataloging problems

Concepción Fernández Martínez*, María Limón Belén**

Resumen: *El presente estudio ofrece una reflexión sobre las dificultades de clasificación que ofrecen algunas inscripciones cuyo carácter métrico es cuestionable, bien por su estado fragmentario, bien porque, aun conservándose completas, el texto no encaja en las unidades métricas tradicionales. Nos basaremos en concreto en la edición y comentario filológico de tres inscripciones procedentes de la Galia: CIL XIII, 2417, 2429 y AE 1982, 705.*

Abstract: *This paper offers a reflection on the difficulties of classification offered by some inscriptions whose metrical character is questionable, either because of their fragmentary state, or, even if they remain complete, because the text does not fit the traditional metrical units. We will rely in particular on the edition and philological commentary of three inscriptions from Gaul: CIL XIII, 2417, 2429 and AE 1982, 705.*

Palabras clave: *Carmina Latina Epigraphica, epigrafía latina, Galia romana, Proyecto CLEO*
Keywords: *Carmina Latina Epigraphica, Latin epigraphy, roman Gaul, CLEO Project*

* Universidad de Sevilla. Las autoras forman parte del Grupo de Investigación HUM156 del PAIDI de la Junta de Andalucía, del que C. Fernández es IP. El trabajo es resultado de las investigaciones realizadas durante el período de ejecución del proyecto del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, titulado *Carmina Latina Epigraphica como expresión de la identidad en*

Durante la reciente celebración de un taller de trabajo organizado por los miembros del proyecto Mappola (<https://mappola.eu/>), en la Universidad de Viena¹, con el sugerente título de «But is it art?», tuvimos la oportunidad de reflexionar una vez más² sobre los límites de lo que debe o no debe incluirse en una colección de *CLE*. Reflexiones que se basaban siempre en nuestras ediciones de los *carmina* de Hispania para el volumen XVIII del *CIL* de inminente publicación.

La búsqueda, muchas veces trabajosa y probablemente no siempre exitosa, de esa delgada línea que separa lo realmente poético de lo meramente formular o afectivo preside también nuestros trabajos más recientes para la elaboración del corpus de *carmina* de las Galias, en avanzado proceso de ejecución³.

A simple vista parecería fácil la recopilación, la clasificación, la catalogación y descatalogación, sabiendo, como sabemos, que la poesía latina está compuesta de acuerdo a unas formas métricas bien definidas: esquemas yambotrocaicos, esquemas dactílicos, anapestos, endecasílabos falecios, etc. Pero esta misma aparente facilidad genera no pocas dificultades que repercuten en la eficacia de estas catalogaciones o descatalogaciones, de muy diversas formas. En efecto, en el conjunto de estas inscripciones tradicionalmente consideradas métricas, o que alguien alguna vez consideró métricas, hay una zona de grises que enmaraña esta realidad literaria y desdibuja la delgada línea que separa la prosa del verso, el mensaje literario del meramente enunciativo o informativo, y genera dudas irresolubles sobre la consideración más o menos poética, más o menos literaria de expresiones formulars, saberes populares o mensajes afectivos que acompañan a los datos denotativos relacionados con la identificación de dedicantes y dedicatarios⁴.

el mundo romano. Estudios interdisciplinarios (ref. PGC2018-095981-B-I00) al que pertenecen ambas autoras y del que C. Fernández es IP.

** Universidad de Sevilla.

1. Las autoras participaron en el *Workshop II: But is it art? Exploring the aesthetic limits of Roman poetry* (30 September - 1 October 2021), organizado por el proyecto MAPPOLA.

2. Cabe citar algunos trabajos en la misma línea, entre ellos: FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2008, pp. 2391-2404; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2018, pp. 300-310; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2020, pp. 135-146; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LIMÓN BELÉN 2017, pp. 313-318.

3. Tales trabajos se vienen realizando en el marco del proyecto I+D+i *Hacia un nuevo volumen del CIL XVIII/3: Carmina Latina Epigraphica de las Galias. Edición y comentario. Transferencia online de resultados* (ref. FFI2013-42725-P) y del citado en n. 1. Los resultados, que toman como punto de partida la tesis doctoral defendida en 2006 por H. BELLOC (*Les Carmina Latina epigraphica des Gaules: édition, traduction, étude littéraire*), están disponibles en las tesis doctorales de A. BOLAÑOS HERRERA, *Carmina Latina Epigraphica de la Galia Narbonense. Edición y estudio*. Universidad de Sevilla 2019 (<https://idus.us.es/handle/11441/86009>) y V. GONZÁLEZ BERDÚS, *Carmina Latina Epigraphica de la Galia Bélgica. Edición y estudio*. Universidad de Sevilla 2019 (<https://idus.us.es/handle/11441/88218>); y en la base de datos *Carmina Latina Epigraphica Online* (CLEO: <https://institucional.us.es/cleo/?lang=es>).

4. Un debate tal vez muy distinto al que se entablaría en la literatura contemporánea de muchas lenguas modernas, exentas de tantas restricciones, sin el sometimiento a rígidos esquemas métricos cuantitativos, y donde el verso libre (libre en número de sílabas, libre en el uso de la rima, etc.) permite una identificación no traumática entre lo poético y lo literario, hablándose incluso con naturalidad de prosa poética.

El propio Bücheler (y algunos años más tarde Lommatzsch)⁵, que organizó su colección en torno a las formas métricas, se vio desbordado por la realidad de estas piezas literarias, teniendo que añadir a los esquemas tradicionales, por una parte, una serie de composiciones métricas irregulares y dudosas, como surgidas de una suerte de acomodación de retazos tomados de aquí y de allá, que recibieron el descriptivo nombre de *polymetra*; y un complejo y discutido grupo de composiciones *commatica*, en las que se detectan fragmentos poéticos, afectivos o formularios, que pudieran ser intencionados o frutos del azar, como los propios Galletier⁶ o Massaro⁷ sentenciaron en distintos momentos⁸.

Parte de esa complejidad en el proceso de catalogación y descatalogación mostramos en este trabajo, a través de tres inscripciones ¿en verso? procedentes de la *Gallia Lugdunense*.

CIL XIII, 2429. Inscripción funeraria cristiana

Placa de mármol fracturada por ambos laterales y por la parte inferior, afectando las roturas a todas las líneas de texto conservado. Medidas⁹: (21) × (18,5) × 7. Desde los dibujos que nos transmiten Le Blant y Allmer y Dissard, la pieza ha perdido un fragmento a la izquierda que afecta a las tres últimas líneas de texto conservado, haciendo ya ilegible la última; lo buscamos en vano entre los fragmentos de la caja donde se conserva la pieza. Se observan líneas de guía encima y debajo de las líneas 1, 3 y 4, y sobre la fragmentaria l. 5. Letra capital cuadrada alargada y tardía (2,80/3); A con travesaño haciendo ángulo con vértice hacia abajo; R con trazo derecho corto y algo curvado. Letras con marcados remates. Hallada en 1881 por M. Grisard durante unos trabajos de alcantarillado en la calle Trion de Lyon, según transmitió Le Blant. Conservada en Lyon, *Musée Gallo-Romain Lyon Fourvière* (Almacén, n° invent. 473), donde la hemos visto, fotografiado, calcado y descrito en 2017 (fig. 1-3).

*Hoc conten[ta- - -]
Taurini mem[bra sepulchro? - - -]-
laris in ho[- - -]
iamrelegi[s- - -]*

5 +++++

5. BÜCHELER 1895-1897; LOMMATZSCH 1926.

6. GALLETIER 1922.

7. MASSARO 2012, pp. 277-308, o MASSARO 2013, pp. 253-274, por ejemplo.

8. Para más detalles sobre este tipo de composiciones cf. la introducción de la traducción al español de los volúmenes de BÜCHELER y LOMMATZSCH: FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 1998-1999, esp. pp. 25-27.

9. Las medidas se dan siempre en cm.

Allmer *RE* I, p. 285; Le Blant, 1892, 7; Allmer-Dissard, *IAML*, 473 cumim. del. (inde Le Mer-Chomer, *CAG* 69/2, 620); Hirschfeld, *CIL* XIII, 2429 (inde Engström 1912, 166; Diehl, *ILCV*, 1588); Cugusi, *CLE* Gall, n. 57, 65, 141-142.

1-2 *hoc conten[ta iacent] Taurini me[m]bra sepulchro[?]* suppl. Le Blant dubitanter, et sic Cugusi. 1-5 *hoc conten[entur tumulo]/Taurini me[m]bra qui saecu[l]aris in ho[nestatem et obedient]iam relegi[osae vitae se]/ tenuit [semper et...] temptaverunt Allmer-Dissard qui non aestimaverunt fortasse carmen epigraphicum fuisse. 3 [---]laris in ho[---] Le Blant, Allmer-Dissard, Hirschfeld qui in lapide videre posuerunt; [---] (?) saecu[l]aris in ho[---] Cugusi. 4 *iam* Le Blant, Allmer-Dissard, Hirschfeld qui in lapide videre posuerunt; *iam relegi[onem]* proposuit Engström et sic Cugusi. 5 tenui[t-] Cugusi.*

Fig. 1. Foto de C. Fernández

Fig. 2. Calco de C. Fernández

Fig. 3

En la línea 5, los restos conservados de letras no permiten descartar de forma certera el término *tenuit* que editaron, con más o menos dudas, algunos editores precedentes (cf. el calco que muestra tales restos).

El estado fragmentario del epitafio dedicado a Taurino nos impide conocer su contenido completo, así como confirmar o desmentir su clasificación como *carmen*

epigraphicum. Le Blant completó lo que sería su primer verso (un hexámetro correcto) sin resolver el resto de las líneas o versos:

hoc conten[ta iacent] Taurini mem[bra sepulchro] —|—∪|—|—|—∪|—~

La restitución es hipotética, siendo la más segura la forma *mem[bra]*, que además ocupa con frecuencia en los *CLE* ese mismo lugar en el hexámetro; en no pocas ocasiones *membra* va seguido, en efecto, de *sepulchro*, aunque también en una ocasión lleva detrás *sepulti*; la secuencia [*mem*]bra *sepulcr[o]* es de hecho segura como final de hexámetro en otra inscripción de la Galia lugdunense (*CIL* XIII, 2433, Lo26). Sin embargo, Allmer y Dissard ignoraron la clasificación métrica de Le Blant así como sus restituciones para lograr el primer hexámetro y completaron la inscripción, de modo arbitrario, como si se tratase de un texto en prosa (cf. aparato crítico). Hirschfeld hace una edición prudente y conservadora, sin proponer restituciones; Engström edita el primer hexámetro propuesto por Le Blant (así también Cugusi), y finalmente Le Mer y Chomer en su catálogo vuelven al texto en prosa de Allmer y Dissard.

De ser métrico el epitafio, desde luego no se respetaría la correspondencia verso-línea, lo que no es ningún impedimento (en los *CLE* de Hispania, solo 79 de 262 respetan esta correspondencia¹⁰). A favor tenemos el comienzo (*hoc conten[- -]*, probablemente *conten[ta]* ya que parece plausible la restitución de *mem[bra]*); la palabra *mem[bra]* conoce no pocas ocurrencias en la poesía epigráfica (cf. las Concordancias) y muchas de ellas en la misma posición métrica. Junto a *membra* y reclamado por el *hoc* inicial, bien podría, en efecto, restituirse *sepulchro*; tal cláusula final de hexámetro conoce hasta 9 ejemplos en los *CLE*¹¹; pero todo ello dentro del terreno de la más absoluta hipótesis, y sin impedir la posibilidad de otras restituciones alejadas ya del hexámetro y de cualquier otra forma métrica.

De hecho, en lugar de *sepulchro*, cabría la opción de *tumulo* o *monumento*, pero ya no podríamos hablar ni de hexámetro ni de inscripción métrica. Poco se puede avanzar con los fragmentos de las líneas restantes; para la forma fragmentaria *laris*, podríamos pensar en *claris*, *praeclaris*, acompañados de algún sustantivo que no conservamos; pero también podríamos proponer *hilaris*, presente en el listado de cualidades con que se ensalza a los difuntos también entre los cristianos, como en *CLE* 1413,5: *communis placidus hilaris iucundus honestus*; y aparece junto a *honestus*, lo que podría animarnos a admitir el *in honestate* de Allmer y Dissard, pero renunciando ya a cualquier posible hexámetro (las tres breves de *hilaris* lo impedirían). En cuanto a [*saecu*]laris, propuesto por Allmer-Dissard, si bien en todos los casos epigráficos conocidos es un nombre propio¹², bien podría hacer referencia al carácter seglar del difunto. Tampoco *religio* (una restitución bastante verosímil) en cualquiera de sus formas, con esa misma secuencia de tres breves, continuaría

10. Cf. <http://cle.us.es/clehispaniae/result.jsf>.

11. Cf. COLAFRANCESCO, MASSARO 1986.

12. Así puede comprobarse en la base de datos de Clauss y Slaby.

la composición en hexámetros pretendida por Le Blant. Cabría incluso pensar en formas como *relegis* o *relege* (con abundantes paralelos entre los *CLE*), pero la fragmentariedad y falta de contexto nos impiden confiar en cualquier propuesta.

En definitiva, apenas podemos concluir que *Taurinus* fue un buen cristiano, probablemente seglar, de gran honestidad y religiosidad, y mereció un epitafio que podría estar en verso.

Le Blant data la inscripción en torno al s. VI por el tipo de letra.

AE 1982, 705. Inscripción funeraria

Ara de caliza, con base y coronamiento destruidos; en la parte inferior hay un hueco cuadrado donde se guardarían las cenizas de la difunta. El soporte es de gran tamaño (208 × 79 × 72) y el campo epigráfico, desbastado y rebajado, mide 148 × 79. Letra capital cuadrada de buena incisión, cuya medida oscila entre los 7,5 de la dedicatoria a los Manes y los 3,2 de las 4 últimas líneas. Procede de la necrópolis de *Saint Just, Saint Irenée*. Se conserva en Lyon, *Musée Gallo-Romain Lyon Fourvière* (Almacén, n° invent. 804), donde la hemos visto y descrito en 2017 (figs. 4-6).

D(is) — M(anibus)
— ‘*Manet hic*’ —
— ‘*iuvenis pia mater*’ —
et memoriae Va-
riar Restitutae
5 *have o mihi o dul-*
cissimum o nomen
Varia Restituta
coniunx o mihi
quondam karis-
10 *sima meiq(ue) o aman-*
tissima rari et mi-
rae exempli in li-
batae castillaltis ab-
stinentissimae
15 *feminae cuius me-*
moria post obi-
tum vivet vixit
an(nos) XXVI m(enses) V d(ies) XX
vale nimium cito T(itus) Va-
20 *rius Myrismus mari-*
tus IIIII vir Aug(ustalis) Lug(uduni)
et (vac.) sibi (vac.) vivus (vac.) fec(it)

Fig. 4. Foto de C. Fernández

«Aquí descansa una joven y piadosa madre. A los dioses Manes y a la memoria de Varia Restituta. Te saludo, nombre queridísimo para mí, Varia Restituta, en otro tiempo mi queridísima y amantísima esposa, a una mujer admirable y de singular ejemplo, de inmaculada castidad, modesta, cuya memoria vivirá tras su muerte. Vivió 26 años, 5 meses y 20 días. ¡Adiós demasiado prematuramente! Tito Vario Myrismo, su marido, séviro augustal en Lyon, en vida lo hizo también para sí mismo».

Reynaud-Helly-Le Glay 1982, 135 (inde *AE* 1982, 705; Le Mer-Chomer, *CAG* 69/2, 656-657); Cugusi, *CLE* Gall, n, 72, 71-72, 150.

Entre la D y la M del encabezamiento se ha intercalado en dos líneas el texto: *manet hic | iuvenis pia mater*, sin relación sintáctica con el texto de la inscripción. En l. 13 el lapicida ha olvidado la sílaba *ta* de *castitatis*, añadiéndola después en línea superior, lo que no fue advertido por los primeros editores (13 *castitis* (*sic*) Reynaud-Helly-Le Glay *et inde omnes*) ni por Cugusi.

Sus primeros editores indicaron que en el epitafio podría haber habido un esfuerzo de versificación muy mal logrado; la razón de tal intento de clasificación como epitafio métrico se basó, como ellos mismos afirman, en razones de tipo estilístico,

Fig. 5. Foto de detalle de C. Fernández

Fig. 6. Foto de detalle de C. Fernández

como la estructura en quiasmo *rari et mirae exempli in libatae castitatis*, y los mensajes de saludo y despedida a la difunta. Ciertamente no falta algún rasgo literario en la inscripción (*mihi dulcissimum nomen*), pero sobre todo se desarrollan tópicos frecuentes en los *CLE* como el saludo y despedida a la difunta, el elogio a sus cualidades (como madre y esposa). Sin embargo, los intentos de encontrar esquemas métricos ya le resultaron infructuosos a Reynaud-Helly-Le Glay. De hecho, en n. 32 nos explica Reynaud que consultó a Mariner sobre la posible naturaleza métrica del epitafio, transmitiéndole éste sus reservas.

En el primer supuesto verso, añadido entre la D y la M, podemos medir el final de un hexámetro (la segunda mitad tras la pentemímeros): *Manet hic iuvenis pia mater* ∪|—||∪|—|∪|—x; en los demás, se mezclarían pies y/o secuencias yámbricas y trocaicas de modo más o menos casual, sin que podamos decir que el autor haya tenido voluntad expresa de componer versos; más bien, debemos recordar las reflexiones de MASSARO 2012 sobre la diferencia entre composición métrica y prosa afectiva que pueda contener ritmos métricos accidentales (cf., por ejemplo, *CIL* XIII, 2073 y *CIL* XIII, 1893).

Para más detalles sobre el contenido de la inscripción y su onomástica, cf. el trabajo de sus primeros editores, que la datan, por sus características, en el s. III d. C.

CIL XIII, 2417. Inscripción funeraria cristiana

Placa de mármol blanco, ligeramente fragmentada por las esquinas superior derecha e inferior izquierda, sin llegar a afectar al texto. En la parte inferior, centrado en el soporte, hay un crismón encerrado en un círculo. Campo epigráfico sin delimitar. Medidas: 43 × 44,5 × 2,5. Letra capital tardía de tamaño regular: 2/2,5; destaca la A con travesaño angular de vértice hacia abajo, sin travesaño en l. 8: *anima* y *perpetua*; N invertida en l. 3 *coniuncta*, l. 4 *abitationi*, y l. 6. M de dos tipos, en las siete primeras líneas el encuentro de los dos trazos centrales no llega a línea de caja, siendo mucho más ancha y llegando el ángulo central a la línea de caja en las restantes. Compaginación irregular, con el texto muy apretado en las primeras líneas y más expandido en las centrales; restos de pautado bajo las líneas 1, 2, 3, 4 y 6. Grabada con descuido y errores (cf. Edición). No se nos transmite nada sobre su hallazgo; la bibliografía nos dice que procede de la cripta de *Saint Irenée*, y que no ha llegado a entrar en el Museo de Lyon; sin embargo, se conserva en el *Musée Gallo-Romain Lyon Fourvière* (Reserva, n° invent. AD 4-178), donde la hemos visto y descrito en 2017 (figs. 7-8).

*hic eacit (!) germanitas fratris
adque (!) sororis quorum amabili-
tas iusta(!) meruit coniu(n)cta(ue)
sanctae (h)abitationi morallri
5 lecit (!) braevis (!) eorumq(ue) vita
fuisse dicatur innocentiae
m^re^ritum (h)abent aput(!) deum
animae perpetua vita
firmata Maximius
10 q(ui) vixit an(nos) XI et m(ensem) et d(iem)
Porcaria vixit an(nos) II et m(enses) VII
et d(iem) optam(us) vobis fil<i>cissimi (!)
valeatis q(ui) innocentium n-
omina memoriam recensi-
(vac.) tes (!)
⊂chrismo⊃*

«Aquí yace la fraterna unión de un hermano y una hermana cuya ternura mereció que habitaran juntos y unidos en una santa morada. Aunque se diga que su vida fue breve, tienen estas almas ante Dios la recompensa de la inocencia, con una vida eterna asegurada. Maximio, que vivió 11 años y un mes y un día. Porcaria vivió 2 años y 7 meses y un día. Os deseamos que viváis muy felices a quienes repitáis, como homenaje fúnebre, los nombres de estos inocentes»

De Boissieu, *IAL*, 598-599 cum im.; Le Blant, *ICAHS*, 48 cum im. del.; Allmer-Dissard, *IAML*, IV 177-9 (inde Le Mer-Chomer, *CAG* 69/2, 670); Hirschfeld, *CIL* XIII, 2417 (inde Engström 1912, 429; Diehl, *ILCV*, 3489; Lommatzsch, *CLE*, 2203). Cf. Fernández Martínez 2019.

1 *ecit lapis, ecit (iacet)* De Boissieu recte, *facit (iacet?)* Le Blant, Allmer-Dissard. 3 *iusta (=iuste?)* Allmer-Dissard, *iuxta* Hirschfeld, ut Mommsen monet; *conjuncta (conjuncta) q[ui]e[ri] (quiescere)* De Boissieu errore (cf. 4 *morallri*), *coniunctaqri (= conjungi)* Le Blant. 4 *mora* Le Blant, *morallri* recte legit Allmer. 5 *lecit (licet)* De Boissieu, Allmer-Dissard recte. 6-7 *innocentiae M (magnum o merito) primum (pretium)* De Boissieu non recte, *innocentiae meritum* proposuit Le Blant, *meritum* aut *pretium* dubitaverunt Allmer-Dissard. 8 *anima perpetua* legit Le Blant neglecte. 9 *firmata(e)* Hirschfeld dubitanter. 10 *quixit*, scilicet *q(ui) vixit* aut *qui <vi>xit, qui vixit* Le Blant in im. del. 12 *lapis optam* Allmer-Dissard. 14 *nomina et memoriam* proposuit Le Blant non recte.

Fig. 7. Foto de C. Fernández

El epitafio tiene una redacción compleja y se ha grabado con descuido y poca corrección, mezclándose los errores del lapicida, consecuencia probablemente de una mala lectura de la minuta (*mpritum* por *meritum*), con los vulgarismos; todo lo cual evidencia los cambios lingüísticos instalados ya en el lenguaje cotidiano: consonantización de la semiconsonante *i* y su ultracorrección en la forma *eacit* por *iacet*; cambios de timbre relacionados con la pérdida de la cantidad vocálica (*eacit* por *iacet*, *fil<i>cissimi* por *felicissimi*, *recensites* por *recensetis*); relajación en la pronunciación de la *x* (*iusta* por *iuxta*); pérdida de nasal implosiva (*coniuncta* por *coniuncta*); omisión de *h* por enmudecimiento (*abitationi*, *abent* por *habitationi*, *habent*), ultracorrección sobre la monoptongación de *ae* (*braevis* por *brevis*); metátesis en formas ya poco usadas (*lecit* por *licet*); neutralización *-d/-t* en posición final e implosiva (*aput* por *apud*, *adque* por *atque*).

Fig. 8. Dibujo de Le Blant

La inscripción dedica las nueve primeras líneas al elogio a los dos hermanos difuntos, cuya bondad les ha asegurado un buen lugar junto a Dios. Desde la mitad de línea 9, hasta parte de la 12 se incluyen los datos denotativos (nombre y edad de los hermanos), reservándose la parte final (casi tres líneas) a una fórmula de alocución al caminante¹³, pidiéndole que repita el nombre de los difuntos como rito para evitar el olvido. Pero en la conmemoración de esta doble *mors immatura* no se llega a utilizar el lenguaje habitual para este tópico en la epigrafía en verso. Ambos difuntos son mencionados a través de la perífrasis *germanitas fratris adque sororis*, con el uso de *germanitas*, palabra no usada en los CLE y con solo tres paralelos en inscripciones en prosa (de época similar ICVR 5 13949: *hoc tumulo continetur religiosa germa/nitas Cassiorum Vindicivit(a)e probabilis / et Sofrosyn(a)es(!) sacr(a)e virgin(a)es(!) venerabilis*; CIL VI, 40804 y CIL VIII, 12355). Tampoco es frecuente la palabra *amabilitas*, usada en contexto de amor familiar, que solo conoce un paralelo epigráfico, precisamente en un CLE (1066,5).

El primero en mencionar su posible carácter métrico fue Engström, en cuya opinión *locutiones dactylICI passim agnoscuntur*, incluyéndolo después Lommatzsch entre los *commatica*, transmitiendo desde la línea 1 hasta *firmata* (l. 10), considerando que a partir de *Maximius* comenzaría la parte en prosa. De hecho, podemos detectar alguna secuencia dactílica: en l. 2 *adque sororis* -∪∪∪-~, y hasta es posible que hubiera otra más en *coniuncta morari* (-∪∪∪-~), rompiéndose la secuencia con la inserción de *habitationi sanctae*. Tal secuencia es conocida en otro CLE galo¹⁴ como final de hexámetro; se conocen, asimismo, otras cláusulas de hexámetro que incluyen *morari / moraris...* todas referidas al mismo concepto o a su contrario: *nam m[i]hi non fato datum est felice(m) morari* (CLE 373,2); *Dulcis apud Manes Zoe benedicta moraris* (CLE 1292,1); *felix Elysiis merito leuis umbra moraris* (394,2). Por otra parte, ni la *ordinatio*, ni el vocabulario, ni el desarrollo de los tópicos contribuyen a una clasificación métrica sin fisuras; tal vez sólo quepa hablar de *commaticum*, en el sentido en que lo define Kruschwitz¹⁵, a saber, composiciones con secuencias métricas fácilmente reconocibles (presumiblemente tomadas de otros poemas para embellecer una inscripción), conservando siempre la cláusula del hexámetro su homodinia.

Por los rasgos paleográficos y la combinación de los dos tipos de M podemos datarla en la frontera de los s. V y VI.

Así las cosas, en esa zona de grises en la que hemos centrado nuestro trabajo, debemos tal vez incluir entre las composiciones *commatica*, es decir, esa descomposición caprichosa o azarosa de unidades métricas tradicionales, el ejemplo de CIL XIII, 241. Y casos como AE 1982, 705, nos servirían para ilustrar ese debate siempre abierto sobre la naturaleza literaria o no de cualquier texto escrito, en función de su intencionalidad estética o estilística. Todo lo cual repercute en la dificultad para establecer con certeza los límites entre la prosa y el verso.

13. Cf. HERNÁNDEZ PÉREZ 2001, p. 217 ss.

14. CLE 1595, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LIMÓN BELÉN 2017.

15. KRUSCHWITZ 2002, pp. 42-45.

A todo ello, además, se nos une, a la hora de delimitar cualquier corpus de *CLE*, como vemos en *CIL* XIII, 2429, el número no pequeño de inscripciones muy fragmentarias en las que buscar pistas para su catalogación o descatalogación. Pistas que acabamos por convertir en criterios para su aceptación, que están relacionados en general con posibles huellas de esquemas métricos, con una *ordinatio* específica, con un vocabulario ajeno a las inscripciones en prosa o con la presencia o no de abreviaturas formulares.

Bibliografía

- ALLMER 1885 = A. ALLMER, *Revue épigraphique du midi de la France* 1, 1885, p. 285.
- ALLMER, DISSARD 1888-1893 = A. ALLMER, P. DISSARD, *Inscriptions Antiques (Musée de Lyon)*, V vols., Lyon 1888-1893.
- LE BLANT 1856 = E. LE BLANT, *Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIIIe siècle*, Paris 1856.
- BOISSIEU 1846-1854 = A. DE BOISSIEU, *Inscriptions antiques de Lyon reproduites d'après les monuments ou recueillies dans les auteurs*, Lyon 1846-1854.
- BÜCHELER 1895-1897 = F. BÜCHELER, *Carmina Latina Epigraphica*, Anthologia Latina II, 1-2, Leipzig 1895-1897.
- CHOMER, LE MER 2007 = C. CHOMER, A.C. LE MER, *Carte archéologique de la Gaule. 69/2 Lyon*, Paris 2007.
- COLAFRANCESCO, MASSARO 1986 = P. COLAFRANCESCO, M. MASSARO, *Concordanze dei carmina Latina epigraphica*, Bari 1986.
- CUGUSI, SBLENDORIO CUGUSI 2019 = P. CUGUSI, M. TERESA SBLENDORIO CUGUSI, *Carmina Latina Epigraphica non-Bücheleriani delle Galliae (CLE Gall)*, Cesena 2019.
- DIEHL 1925-1967 = E. DIEHL, *Inscriptiones Latinae Christianae Veteres*, Berlin, Dublin, Zürich 1925-1967.
- ENGSTRÖM 1912 = E. ENGSTRÖM, *Carmina Latina Epigraphica post editam collectionem Buechelerianam in lucem prolata*, Göteborg 1912.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 1998-1999 = C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Poesía epigráfica latina*, 2 vols., Madrid 1998-1999.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2009 = C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, «La difícil frontera entre la prosa y el verso: CILA SE 1013 y *CIL* VIII, 646», en J. GONZÁLEZ, P. RUGGERI (eds.), *L'Africa Romana XVII. Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi*, Sassari 2009, pp. 2383-2395.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2018 = C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, «*CIL* XIII, 2180 y *AE* 2006, 820: *Magnam enim partem ex iambis nostra constatoratio*», en *Anuari de Filologia: Antiqua et Mediaevalia* 8, 2018, pp. 300-310.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2019 = C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, «*CLE* de las Galias: Estado de la cuestión y avances para la edición de *CIL* XVIII/3», en F. BEUTLER, TH. PANTZER (eds.), *Sprachen - Schriftkulturen - Identitäten der Antike. Beiträge des XV. Internationalen Kon-*

- gresses für Griechische und Lateinische Epigraphik, Wien 28. August bis 1. September 2017: Einzelvorträge* (WBAGon 1), Wien 2019, publicación on line.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2020 = C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, «CIL XIII, 1856 y CIL XIII, 1891: Entre lo formular y lo métrico», en *SEBarc* 18, 2020, pp. 135-146.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LIMÓN BELÉN 2017 = C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M. LIMÓN BELÉN, «CIL XIII, 2058: Ecos de Virgilio y Catulo en un breve epitafio de la Galia lugdunense», en *Veleia* 34, 2017, pp. 313-318.
- GALLETIER 1922 = E. GALLETIER, *Étude sur la poésie funéraire romaine d'après les inscriptions*, Paris 1922.
- HERNÁNDEZ PÉREZ 2001 = R. HERNÁNDEZ PÉREZ, *Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones*, València 2001.
- KRUSCHWITZ 2002 = P. KRUSCHWITZ, «Überlegungen zum Begriff 'Commaticum': Theorie und Praxis am Beispiel von CLE Engström 410», en J. DEL HOYO, J. GÓMEZ PALLARÈS (eds.), *Asta ac Pellege: 50 años de la publicación de Inscripciones Hispanas en Verso de S. Mariner*, Madrid 2002, pp. 163-182.
- LOMMATZSCH 1926 = E. LOMMATZSCH, II, 2: *Supplementum*, Leipzig 1926.
- MASSARO 2012 = M. MASSARO, «Fra poesia e prosa affettiva in iscrizioni sepolcrali (a proposito di nuove raccolte territoriali Iberiche di CLE)», en *Epigraphica* 74, 2012, pp. 277-308.
- MASSARO 2013 = M. MASSARO, «Radici orali di convergenze tra epigrafia e letteratura nel linguaggio funerario (poetico o affettivo)», en C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M. LIMÓN BELÉN, J. GÓMEZ PALLARÈS, J. DEL HOYO CALLEJA (eds.), *Ex officina: Literatura epigráfica en verso*, Sevilla 2013, pp. 253-274.
- REYNAUD, HELLY, LE GLAY 1982 = J.-F. REYNAUD, B. HELLY, M. LE GLAY, «Nouvelles inscriptions de Lyon», en *Gallia* 40, 1, 1982, pp. 123-48.